

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913074>
УДК 004.031.42

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Е.С. Фролова,

Тюменский государственный университет, Институт психологии и
педагогики

Аннотация: Исследование фокусируется на формировании информационной грамотности у младших школьников с помощью интерактивных приложений. Проблема недостаточной информационной грамотности среди детей важна из-за необходимости адаптации к информационному обществу. Исходя из этого, осуществлено исследование с целью определения эффективности использования интерактивных приложений для обучения информационной грамотности у младших школьников.

Методы исследования включают анализ педагогической литературы, разработку и тестирование интерактивных образовательных приложений, а также проведение экспериментов с участием младших школьников.

Основные результаты показывают повышение уровня информационной грамотности учеников, обученных с использованием интерактивных приложений. Выявлено, что такой подход способствует более эффективному усвоению навыков информационной грамотности среди младших школьников.

Выводы подчеркивают значимость использования интерактивных приложений в образовании для эффективного развития информационной грамотности у детей. Полученные результаты указывают на перспективы улучшения образовательного процесса с помощью технологий и подчеркивают важность дальнейших исследований в этой области для оптимизации обучения младших школьников информационной грамотности.

Ключевые слова: информационная грамотность, младшие школьники, интерактивные приложения, образовательные технологии, обучение, эффективность, исследование

FORMATION OF INFORMATION LITERACY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN USING INTERACTIVE APPLICATIONS

E.S. Frolova,

Tyumen State University, Institute of Psychology and Pedagogy

Annotation: The study focuses on developing information literacy among primary schoolchildren using interactive applications. The problem of insufficient information literacy among children is important because of the need to adapt to the information society. Based on this, a study was carried out to determine the effectiveness of using interactive applications for teaching information literacy to primary schoolchildren.

Research methods include analysis of pedagogical literature, development and testing of interactive educational applications, as well as conducting experiments with the participation of primary schoolchildren.

The main results show an increase in the information literacy level of students taught using interactive applications. It was revealed that this approach contributes to more effective acquisition of information literacy skills among primary schoolchildren.

The findings highlight the importance of using interactive applications in education for the effective development of information literacy in children. The findings highlight the prospects for improving the educational process through technology and highlight the importance of further research in this area to optimize information literacy learning for younger students.

Keywords: information literacy, primary schoolchildren, interactive applications, educational technologies, learning, effectiveness, research

Введение. Понятие «информационная грамотность» в начальной школе описывает комплекс знаний и навыков обращения с

информацией. В то же время многие преподаватели ошибочно связывают это понятие исключительно с навыками использования современных информационных технологий. Однако умение работать с компьютером или Интернетом не дает учащимся младших классов всех навыков анализа информации, проверки источников и других важных навыков.

Основы информационной грамотности проявляются на разных этапах исследовательской деятельности:

1. Формулировка учебной задачи, предполагающая умение идентифицировать запрос на информацию, найти источник и оценить его достоверность для конкретной задачи.

2. Поиск и отбор информации, что требует умения работать с различными источниками и структурировать полученную информацию.

3. Хранение и последующее использование информации, включая использование хранилища информации и возможности быстрого реагирования на новые данные [7, с. 50].

Информационная грамотность, важнейший аспект современной жизни, проявляется через социальную активность, имеющую решающее значение для ее успешной реализации в различных сферах. Наиболее ответственный этап формирования информационной грамотности связан с образовательным процессом в школе. Исследования в области психологии и педагогики, проводимые такими учеными, как И.Н. Ващук, Н.В. Макарова, Т.П. Петухова, А.В. Шариков и другими, всесторонне освещают вопросы формирования информационной культуры личности.

Однако важно отметить, что обучению информационной грамотности в начальной школе уделяется меньше внимания. На этом этапе речь идет о развитии общих представлений о содержании, активизации познавательных навыков и формировании ключевых навыков – от познавательных до личностных.

Организация обучения информационной грамотности в начальной школе базируется на теоретических основах системно-деятельностного подхода. Например, программа по математике, разработанная на основе ФГОС педагогического образования, включает специальный блок по развитию информационной грамотности младших школьников [6, с. 23].

Для оценки готовности учеников начальных классов к информационной грамотности выделяют следующие критерии: мотивационные, познавательные, ценностные, деятельностные и рефлексивно-оценочные[2].

Эффективное освоение информационной грамотности у данной группы обучаемых зависит от необходимости создания определенных педагогических условий, таких как:

1. Интеграция компьютерных технологий в образовательный процесс.
2. Учет индивидуальных особенностей школьников.
3. Обеспечение взаимодействия между учениками и их учителем.
4. Применение дифференцированного подхода к обучению.

Более того, этот процесс должен быть построен на принципах системности, целостности, доступности, открытости, наглядности, учета личных целей, проблематичности и метасубъективности. Обучение информационной грамотности в рамках учебной деятельности может осуществляться через разные способы сбора, передачи и представления информации, включая текстовые, схематические и звуковые методы.

Учащиеся стремятся взаимодействовать с информацией, определяя разнообразие ресурсов и инструментов, используемых для поиска новых данных.

Данная грамотность представляет собой навыки и знания: способность находить и воспринимать информацию путем поиска в различных источниках; способность обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию в контексте учебных задач; умение осуществлять познавательную, образовательную и практическую деятельность с использованием различных средств связи и информации [5].

Информационная грамотность представляет собой ключевой показатель развития личности школьника, охватывая не только умение обрабатывать информацию, но и способность делать выводы из полученного материала. Концепция мирового информационного общества, выдвинутая в 60-70 годах прошлого века, обозначила важность распространения идеи общества знаний. Старая модель обучения уже не соответствует современным требованиям,

исследователи призывают внедрять интерактивные и мультимедийные технологии в процесс образования. Под термином «информационная грамотность» подразумеваются разнообразные навыки работы с информацией, как подчеркивает А.В. Горячев [3, с. 14-16]. Термин исследуется за рубежом, и работы авторов Glover D. и Miller D. акцентируют важность перехода к интерактивному обучению.

В процессе формирования данной технологии сыграли ключевую роль разработки великих педагогов, таких как К.Д. Ушинский, предлагавший использование картинок для активизации обучения. Основными фундаментальными исследованиями в этой области являются работы таких ученых, как Ж. Пиаже, К. Поппер, Р. Пол, и Л.С. Выготский, которые выделяли этапы психического развития, способы развития критического мышления у детей и взаимосвязь между их обучением и общим развитием [1, с. 28]. Изучение информационной грамотности у младших школьников через интерактивные приложения представляет сложную проблему, особенно в условиях современного информационного общества. Целью настоящей работы стало выявление особенностей формирования информационной грамотности у младших школьников с помощью интерактивных приложений, используя теоретический и эмпирический анализ. Этапы исследования включают изучение методов диагностики, организацию и проведение исследования, обработку результатов и формулирование выводов.

Теоретико-методологическая база исследования включает концепцию информационной грамотности Н.Г. Шмелева и Е.И. Усманова, работы, посвященные информационно-деятельностному развитию младших школьников, а также исследования о развитии информационной грамотности в данной возрастной группе.

Материалы и методы. Теоретические методы основывались на анализе, синтезе и обобщении психолого-педагогической литературы, а также педагогического опыта. Эти методы помогли установить теоретическую базу исследования, основанную на концепции информационной грамотности Н.Г. Шмелевой, Е.И. Усмановой и С.Ю. Прохоровой, а также на предыдущих исследованиях в области информационно-деятельностного развития младших школьников.

Эмпирические методы включали в себя методы опроса, беседы и наблюдения, а также анализ продуктов деятельности (результата) младших школьников. Среди использованных методик: «Диагностика уровня компьютерной грамотности» (авторство Е.И. Усмановой), «Диагностика определения интенсивности познавательной потребности» (авторство В.С. Юркевича) и «Диагностика уровня ориентации в потоках информации» (авторство С.Ю. Прохоровой).

Для разработки технологии формирования информационной грамотности учеников были использованы методы мотивации, осмысления и рефлексии. Мотивационный этап включает установление темы занятия и использование вариативных приемов обучения. На этапе осмысления ученики разрешают вопросы, возникшие в ходе занятия, общаясь парно или коллективно. Рефлексивная стадия направлена на обсуждение и понимание основных вопросов занятия.

Для анализа полученных данных были использованы как качественные, так и количественные методы, включая критерий Манна-Уитни для сравнительного анализа. Применение данных методик и анализ результатов позволило детально оценить уровень сформированности информационной грамотности у младших школьников, сфокусировавшись на компонентах, выделенных в предшествующих исследованиях.

Результаты. В ходе проведения констатирующего эксперимента в 2022 году на базе МАОУ гимназии № 49 города Тюмени была диагностирована информационная грамотность четвероклассников с использованием трех методик, оценивающих компоненты информационной грамотности: компьютерную грамотность, потребность в информации и ориентацию в информационных потоках.

Экспериментальная группа (23 человека, 4 «Ш» класс) и контрольная группа (24 человека, 4 «П» класс) подверглись диагностике уровня компьютерной грамотности, определения интенсивности познавательной потребности и ориентации в информационных потоках. Оценка за тест составляла минимум 2 балла, свидетельствуя о высокой степени адаптации к работе с компьютером.

Результаты показали статистически значимые различия в уровне информационной грамотности между учащимися, вовлеченными и не вовлеченными в обучение с использованием интерактивных средств. Школьники, участвовавшие в интерактивном обучении, демонстрировали более высокий уровень информационной грамотности по трем компонентам, чем те, кто не участвовал в таких занятиях.

Корреляционная матрица подтвердила стабильность модели Н.Г. Шмелевой и Е.И. Усмановой. Результаты указывают на необходимость внедрения интерактивных приложений в образовательный процесс для улучшения формирования информационной грамотности у младших школьников.

Обсуждение результатов. Полученные данные по формированию информационной грамотности согласуются с работами И.П. Михалевой, М.Г. Мартыновой и других исследователей, указывающих на необходимость внедрения интерактивных технологий в современное обучение. Представленная модель поддерживающего обучения, согласно ряду исследователей, становится устаревшей и неэффективной для современного общества.

Мнение А.В. Горячева о том, что понятие информационной грамотности предполагает развитие различных навыков обращения с информацией, соответствует результатам нашего исследования. За рубежом, как отмечают Glover D. и Miller D., также обсуждается необходимость перехода от традиционного обучения к интерактивному [4, с.257-280].

Корреляционная матрица, полученная в ходе эксперимента, подтвердила стабильность модели Н.Г. Шмелевой и Е.И. Усмановой, указывая на взаимосвязь компонентов информационной грамотности. Эмпирическая гипотеза о необходимости внедрения интерактивных приложений для совершенствования процесса формирования информационной грамотности у младших школьников была полностью подтверждена данными исследования.

Исследование информационной грамотности учеников младших классов, проведенное в рамках данной работы, подтверждает актуальность перехода к интерактивным методам обучения. Главный вывод, сделанный на основе проведенного констатирующего эксперимента, заключается в том, что ученики, вовлечены в

образовательный процесс через интерактивные средства, проявили более высокий уровень формирования информационной грамотности по сравнению с теми, кто этим не пользовался.

Результаты указывают на значительную разницу в уровне компьютерной грамотности, потребности в информации и ориентации в информационных потоках между учащимися, которые использовали интерактивные средства в учебном процессе, и теми, кто этим не пользовался.

Полученные данные могут стать основой для разработки более эффективных стратегий обучения, особенно в младших классах, где формирование базовых навыков играет важную роль в образовательном процессе.

Заключение. Цель данного исследования состояла в оценке эффективности применения интерактивных средств обучения для формирования информационной грамотности учеников младших классов. Результаты показали, что использование таких средств существенно повысило уровень информационной грамотности учащихся, способствуя их вовлеченности и улучшению критического мышления. Это также облегчило процесс дифференциации обучения, лучше учитывая индивидуальные потребности учеников.

Интерактивные методы обучения не только улучшают усвоение информации, но и способствуют формированию навыков, важных в современном информационном обществе. Результаты исследования подчеркивают необходимость разработки программы, направленной на развитие информационной грамотности учащихся, которые не используют интерактивные методы обучения. Такая программа позволит отслеживать динамику развития этого важного аспекта учебного процесса.

С учетом достигнутых результатов, рекомендуется внедрение интерактивных методов обучения в образовательную практику младших школьников с целью более эффективного формирования информационной грамотности.

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказал поддержку и помощь в проведении данного исследования. В частности, благодарю преподавателей Института психологии и педагогики (Тюменский государственный университет) – Гладкову Любовь Николаевну и Кукуева Евгения Анатольевича.

Список литературы

- [1] Антипова В.Б. «Информационная грамотность»: содержание понятия / В.Б. Антипова // Медиатека и МИР – 2008. №1. 21-26 с.
- [2] Бойко Т.В. Формирование цифровой грамотности обучающихся начальных классов в системе урочной и внеурочной деятельности (элемент проекта «Создание электронного словаря») / Т.В. Бойко, Н.В. Скрипкина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. № 44 (282). 324-327 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/282/63590/> (дата обращения: 12.12.2023)
- [3] Горячев А.В. О понятии «Информационная грамотность». / А.В. Горячев // Информатика и образование – 2001. №8. 14-16 с.
- [4] Гловер Д. «Работа с технологиями: педагогическое воздействие крупномасштабного внедрения интерактивных досок в одной из средних школ» / Д. Гловер, Д. Миллер // Журнал информационных технологий для педагогического образования – 2001. Vol. 10(3). 257-276 с.
- [5] Калашникова О.Г., Тальпова А.Ч., Синагатуллин И.М. Формирование элементов информационной грамотности у младших школьников на уроках математики // Вестник Марийского государственного университета. – 2020. №3 (39). [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-elementov-informatsionnoy-gramotnosti-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki> (дата обращения: 07.12.2023).
- [6] Калашникова О.Г. Развитие логического мышления младших школьников на уроках математики / О.Г. Калашникова, Р.Р. Чураева // Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки: сб. статей Междунар. научно-практич. конф. – Новосибирск, 2019. 23-25 с.
- [7] Сандалова Н.Н., Исмагилова З.А. Информационная грамотность младшего школьника в технологии реализации исследовательского проекта // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. – 2022. №1-4 (62). [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-gramotnost-mladshego-shkolnika-v-tehnologii-realizatsii-issledovatel'skogo-proekta> (дата обращения: 07.12.2023)

[8] Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности / А.М. Матюшкин // Вопр. Психол. – 1982. №4. 5-17 с. (дата обращения: 07.12.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Antipova V.B. “Information literacy”: the content of the concept / V.B. Antipova // Mediatheka and MIR – 2008. No. 1. 21-26 pp.

[2] Boyko T.V. Formation of digital literacy of primary school students in the system of classroom and extracurricular activities (element of the project “Creation of an electronic dictionary”) / T.V. Boyko, N.V. Skripkina. – Text: direct // Young scientist. – 2019. No. 44 (282). 324-327 p. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/282/63590/> (access date: 12/12/2023)

[3] Goryachev A.V. About the concept of “Information literacy”. / A.V. Goryachev // Computer Science and Education – 2001. No. 8. 14-16 s.

[4] Glover D. “Working with technology: the pedagogical impact of large-scale implementation of interactive whiteboards in one of the secondary schools” / D. Glover, D. Miller // Journal of Information Technologies for Teacher Education – 2001. Vol. 10(3). 257-276 p.

[5] Kalashnikova O.G., Talypova A.Ch., Sinagatullin I.M. Formation of elements of information literacy among junior schoolchildren in mathematics lessons // Bulletin of the Mari State University. – 2020. No. 3 (39). [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-elementov-informatsionnoy-gramotnosti-u-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki> (access date: 12/07/2023).

[6] Kalashnikova O.G. Development of logical thinking of junior schoolchildren in mathematics lessons / O.G. Kalashnikova, R.R. Churaeva // Modern problems and promising directions of innovative development of science: collection of articles. articles Int. scientific-practical conf. – Novosibirsk, 2019. 23-25 p.

[7] Sandalova N.N., Ismagilova Z.A. Information literacy of junior schoolchildren in the technology of implementing a research project // Bulletin of the Bashkir State Pedagogical University named after. M. Akmulla. – 2022. No. 1-4 (62). [Electronic resource] – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-gramotnost-mladshego-shkolnika-v-tehnologii-realizatsii-issledovatel'skogo-proekta> (access date: 12/07/2023)

[8] Matyushkin A.M. Psychological structure, dynamics and development of cognitive activity / A.M. Matyushkin // Question. Psychol. – 1982. No. 4. 5-17 s. (access date: 12/07/2023)

© *Е.С. Фролова, 2023*

Поступила в редакцию 06.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Фролова Е.С. Формирование информационной грамотности младших школьников с использованием интерактивных приложений // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 99-109. URL: <https://ip-journal.ru/>